

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

OILA BARQARORLIGIGA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR TA'SIRINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li*¹

¹ Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiy fanlar fakulteti, Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Oila jamiyatning asosiy instituti bo'lib, shaxsning tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Oila ichidagi ijtimoiy-psixologik muhit va shaxslararo munosabatlar uning barqarorligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Biroq, oiladagi shaxslararo munosabatlarning murakkabligi va rol o'zgarishlari psixologik muhitni qanday ta'sir qilishini aniq bilish kerak.

Tadqiqotda bolalarning taraqqiyotini ta'minlash va ijtimoiy-psixologik muhitning ta'sirini o'rganish maqsadida, bolalarni rivojlantirishda ularning muloqot, qobiliyat va ijodiy faoliyatlariga alohida e'tibor qaratildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bola yoshidan boshlab shaxmat kabi faoliyatlarga jalb qilish, ijtimoiy muloqotlarni rivojlantirish va o'zaro hurmat muhitini yaratish uning aqliy va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, bolalarga to'g'ri tarbiya va rivojlanish sharoitlari yaratish ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot oilaning ijtimoiy-psixologik muhitini yaxshilash va bolalarning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun foydali tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Oila, bola, piyoda sayr, iste'dod, shaxmat.

Oila jamiyatning asosiy instituti hisoblanishi, u tarbiya o'chog'i sifatida shaxsning shakllanishida muttasil ishtirok etadi. Oilaning ijtimoiy ahamiyatiga molik funksiyasini ta'minlanishida undagi ijtimoiy psixologik muhit, shaxslararo munosabatlar, sub'yektlarning kamolot darajasi belgilaydi. Agar rollar, status va o'zaro hamjihatlik inqirozga yuz tutgan holatda oiladagi psixologik muhitni tasavvur qilishni o'zi murakkabdir. Oilada shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos tomonlari uning

barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Albatta, bu holatni asoslovchi omillarni tadqiq qilishda quyidagicha yo'l tutishni lozim topdik:

Bola kichik yoshidanoq insoniyatning eng yaxshi yutuqlari ichida bo'lsin. Mumtoz musiqa tinglang, san'at asarlarini ko'rsating, badiiy adabiyot o'qib bering. Bolani tez-tez qo'lingizda ko'taring. Bunday muloqot bolaning aqliy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Chaqaloq bilan chuchuk tilda gaplashmang. Bola bilan tug'ilgan paytidan boshlab kattalar tilida gaplashing.

Bola bilan har kuni shug'ullaning. Hatto bir kunlik mashq ham hayratlanarli natijalarga olib keladi. Bolaning oldida urishmang. Farzandingiz salbiy holatlarni ta'sirchanlik bilan his etadi.

Farzandingizga sizning joyingizda birga uxlashga ruxsat bering. Birgalikda uxlash bolaga rivojlantirish ta'sirini o'tkazadi. Bolani boshqa bolalar bilan muloqotga kirishishga ruhlantiring. Bu bola aqli, raqobatbardoshlik, birinchi bo'lish xissini oshiradi. Farzandingizga o'z manfaatlarini ilgari surish va hatto urishishni ham man etmang. Bahslar muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bolani cheklamang. Bola qo'llari bilan amalga oshiradigan barcha mashg'ulotlar uning aqliy qobiliyati va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bolani ehtiyotkorlik maqtang va jazolang. Ayniqsa o'g'il bolalarni ishlari uchun maqtash kerak, juda kam jazolang.

O'zingizning "yaxshi" va "yomon"ingizni bolaga singdirmang. Bolaga o'z hayot tajribasini sizning yordamingizda olishiga qo'yib bering, vaqt o'tishi bilan u hamma narsani o'zi farqlay oladigan bo'ladi. Bolada biror narsaga qiziqish uyg'oting. Buning uchun barcha sharoitlarni yaratib bering. O'tilganlarni takrorlang. Bu bola miyasida to'g'ri chizmalarni shakllantiradi. Bolaga nafaqat ona, ota ham kerak. Ota va farzand o'rtasidagi muloqotda hech qanday cheklovlar bo'lmasligi darkor. Bolalar hayoloti (fantaziya) sini ahmoqona deb hisoblamang. Orzu va hayol qilish qobiliyati bolaning ijodiy salohiyatini shakllantiradi. Bolaga o'zingizning shaxsiy buyumingiz sifatida qaramang. Bunday emas. Bundan tashqari, bu bolaning o'z kuchiga ishonmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Bolada qo'l orqali his qilish qobiliyatini rivojlantiring. Bolaga turli materiallar – yumshoq va qattiq, og'ir va yengil, tekis va g'adir-budir predmetlarni bering.

Bolaga u so'ragan barcha o'yinchoqlarini sotib olib bermang. O'yinchoqlarning ko'pligi diqqatni oladi, buning oqibatida ilm olish murakkablashadi. Bolaga detallardan iborat o'yinchoqlarni taqdim eting. Bola o'yinchoqni o'zi yig'a olganida quvonchga to'ladi. Tayyor o'yinchoqlar davrida bu juda noyob. Bolaning kichik motorikasini - yasash, applikatsiyalar, shakllarni kesish va yig'ish orqali rivojlantiring. Ma'lumki, "bolaning aqli – uning barmoqlarining uchida".

Bola bilan piyoda sayr qiling. Piyoda yurish juda foydali, axir yurish vaqtida tananing 639 ta mushaklaridan 400 tasi harakatda bo'ladi. Bola biror narsa bilan shug'ullanishni boshlaganida natijaga katta ahamiyat ko'rsatmang. Axir uning uchun natija emas, jarayon muhim hisoblanadi. Unga qanchalik qiziq bo'lsa, shuncha mehnat qilishiga qo'yib bering.

Bola irodasiga qarshi chiqmang. Uning irodasiga qarshi ish qilishga majburlash orqali uning o'ziga bo'lgan ishonchini sindirasiz. Bolalarni tarbiyalashdan oldin ularning ota-onalari, ya'ni o'zimizni tarbiyalashimiz lozim.

1965 yilda vengriyalik Laslo Polgar ismli odam Klara ismli ayolga bir nechta antiqa xat yozgan. Laslo qunt bilan ishlashga qattiq ishonardi. Lasloning dunyoda ishongan yakkayu yagona narsasi shu edi. U tug'ma iste'dod haqida eshitishni ham xohlamasdi.

Uning fikricha, o'z ustida astoydil ishlash va yaxshi odatlarni shakllantirish orqali bola har qanday sohaning dahosiga aylanishi mumkin. Uning hayotdagi shiori: "Daholar tug'ilmaydi, balki ta'lim va tarbiya natijasida paydo bo'ladi" edi.

Laslo ushbu g'oyaga shu qadar ishonar ediki, ularni o'z farzandlarida sinab ko'rishga ham tayyor edi. Uning Klaraga xat yozishdan maqsadi ham tajriba uchun ko'ngilli turmush o'rtoq qidirish edi. Klara o'qituvchi edi, garchi uning bu g'oyaga ishonchi Laslonikidek mustahkam bo'lmasa ham, to'g'ri tarbiya berish bilan har qanday inson o'z ko'nikmalarini kuchaytirishi mumkin deb hisoblardi. Laslo shaxmat o'yini tajriba uchun mos tushadi degan qarorga kelib, o'z farzandlarini ushbu sportning chinakam ustalariga aylantirish rejasini ishlab chiqdi.

U farzandlariga uyda ta'lim berishga qaror qildi. Bunday ta'lim Vengriyada juda kam uchrardi. Rejaga ko'ra, ularning uyi shaxmat haqidagi kitoblar va buyuk shaxmatchilarning suratlariga to'la bo'lar, bolalar esa bir-biri bilan shaxmat o'ynab, eng nufuzli musobaqalarda qatnashishi kerak edi. Bolalar duch kelgan har bir raqibning o'yini kuzatilib, maxsus fayllarda ipidan ignasigacha qayd etilib borilardi. Ularning hayoti shaxmatga bag'ishlandi.

Lasloning sa'y-harakatlari zoe ketmadi. U Klara bilan turmush qurdi va bir necha yil ichida Polgarlar oilasida uch qizaloq Syuzan, Sofiya va yudit dunyoga keldi. To'ng'ich qizi Syuzan to'rt yoshligida shaxmat o'ynashni, olti oydan so'ng esa kattalarni yutishni boshladi. O'rtancha qizi Sofiya yanada yuqori natijalarga erishdi. O'n to'rt yoshida u dunyo chempioni, bir necha yildan so'ng esa grossmeyster unvoniga sazovor bo'ldi. Kenja qizi YUdit hammasidan ham o'tib tushdi. Besh yoshida u otasini engalardi. O'n ikki yoshida u dunyodagi eng yaxshi shaxmat o'yinchilari yuztaligiga kirgan eng yosh o'yinchiga aylandi. U o'n besh yoshu to'rt oylik bo'lganda, avvalgi rekordchi Bobbi Fisherni ortda qoldirib, tarixdagi eng yosh grossmeysterga aylandi. Yigirma etti yil davomida u jahonning eng yaxshi ayol shaxmatchisi unvonini saqlab qoldi. Opa-singil Polgarlarning bolaligi, yumshoq qilib aytganda noodatiy o'tgan. SHunga qaramasdan ular bolalik davrini yoqimli va hatto lazzatli xotiralarga to'la holda eslaydi. Intervyularda ular yoshlik davrlarini mashaqqatli emas, balki qiziqarli deb ta'riflaydi.

Ular shaxmat 60 o'ynashni chindan ham yaxshi ko'rardi. O'yinni qancha ko'p o'ynasa, shunchalik oz tuyulardi. Kunlarning birida Laslo Sofiyani yarim kechasi hammomda shaxmat o'ynayotganini ko'rib qoladi. U qizini uxlashga olib ketar ekan, "Qizim, shaxmat donachalarini o'z holiga qo'y", – deydi. Bunga Sofiya: "Dadajon, ammo ular meni o'z holimga qo'ymaydi-da!" – deya javob qaytaradi. Opa-singil Polgarlar shaxmatni hamma narsadan ustun qo'yadigan muhitda voyaga etgan. Ularni shaxmat uchun maqtashar va mukofotlashardi. Ular o'sib-ulg'aygan muhitda shaxmatga mukkasidan ketish normal holat bo'lgan. Biz yashayotgan muhit uchun normal bo'lgan odatlar ko'pincha eng yoqimlilardan biri bo'lishiga keyingi misollarda ham yana guvoh bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkunki har bir jamiyatning o'zini yutuq va kamchuliklari bo'ladi. Biz oila deb atalmush jamiyatda farzandlarimiz bilan munosabatga kirishganimizda har qanday maqsad va niyatni huddi bizning farzandlarimiz qila olishiga ishonib, ularni qo'llab quvvatlasak natija shuncha yaxshi bo'lishi mumkun.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muxtarov Otabek Shuxratjanovich. OILA PSIXOLOGIYASI. O'quv qo'llanma. Andijon "Omadbek print number one" MChJ nashryoti. – Andijon, 2024.
2. Masari Ibuka. Uchdan kegin kech.
3. Ибрахимов, Б. (2023). НИ ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Interpretation and researches*, 1(4).
4. G'ulomjonov, O. (2023). OILAVIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH VA OILAVIY MAJBURIYATLARNI BAJARISH. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 856-860.

5. Абдуллаев, А. Н. (2020). SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(8), 150-155.
6. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o'g'li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6 (SP), 5.
7. Jems Klir. Atom odatlar.